

ВОСИТАЧИЛИК ШАРТНОМАСИ ВОСИТАЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

Раззоқов Абдулазиз

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Ҳар қандай фуқаролик ҳуқуқий шартнома тарафларда муайян ҳуқуқ ва мажбуриятларни мавжуд бўлишини назарда тутди. Шартномалар унда иштирок этувчиларнинг амалга оширишлари лозим бўлган ҳаракатлари ва шу ҳаракатлар натижасида иккинчи тарафдан талаб қилишлари мумкин бўлган ҳолатларни назарда тутиши билан аҳамиятли ҳисобланади. Агар шартномада иштирок этувчилар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатни аниқлаштирувчи ҳамда улар бажаришлари керак бўлган ҳатти-ҳаракатларни назарда тутувчи қоидалар мавжуд бўлмаса, бундай ҳужжат шартнома сифатида баҳоланмайди. Бунда воситачилик шартномаси тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини таҳлили қилиш, айниқса воситачининг зиммасига юклатиладиган асосий вазифларни аниқлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: воситачи, шартнома, ҳуқуқ ва мажбуриятлар, битим тузиш, иш бажариш, хизмат кўрсатиш, олди-сотди

Шу сабабли шартнома тарафлари ўртасидаги ҳуқуқий муносабатни белгилаш учун ҳар бир тарафни шартнома юзасидан бажариши лозим бўлган мажбуриятлари ва шу мажбуриятларга муфовиқ равишда иккинчи тарафдан у ёки бу “нарса”ни талаб қилиш ҳуқуқини ўзида ифодалаш лозим. Мазкур ҳолат ҳар қандай шартноманинг асосий шартларидан бири сифатида эътироф этилади ва фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар конструкциясидаги анъанавий ҳолат сифатида баҳоланади. Шу билан бирга “тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари” ҳар бир шартноманинг предмети ва объектидан келиб чиқиб ўзига хос хусусиятларга эга бўладики, бундай ўзига хосликлар шартноманинг мақсади ва унинг ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар тизимида бажарадиган

вазифалари билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Шу маънода воситачилик шартномаси тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам муайян ўзига хослик касб этади. Зеро, мазкур шартнома тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари бир тараф (воситачи) нинг иккинчи тараф (комитент) фойдасига “бир ёки бир неча битимни тузиш” ҳаракати иккинчи томоннинг шу ҳаракатни амалга ошириши объектив ва субъектив сабабларга кўра амалга ошмаганда бажарилади ва бунда воситачи “битим тузиш хизматини бажариш” орқали ўз фаолияти олиб боради.

Амалдаги Фуқаролик кодексида воситачилик шартномаси тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари кенг тартибга солинган. Бунда ФК шартнома фаол томонининг (бу шартномада воситачи) мажбуриятларини нисбатан батафсилроқ ифода этади¹.

ФКда мазкур шартномага берилган таърифдан англашилишича, воситачи ўз номидан бироқ комитент ҳисобидан бир ёки бир неча битимни тузиш мажбуриятини олади. Албатта бундай мажбурият унинг зиммасига ўз-ўзидан эмас, балки ўзига хос юридик факт бўлган комитентнинг кўрсатмалари асосида юклатилади. Бироқ, воситачи ва у тузган битимнинг тараф бўлган учинчи шахс ўртасида муайян ҳуқуқий боғлиқлик мавжуд бўлмаганлиги сабабли², воситачи нафақат битимни тузади, балки унинг натижаларини комитентга топширади. Бунда битим натижасини топшириш шакли турлича бўлиши мумкин. Учинчи шахс воситачи билан тузган битими юзасидан ўз мажбуриятини бажаришидан олдида, воситачининг комитент олдидаги мажбурияти битим бўйича ҳуқуқлар комитентга ўтказилиши йўли билан бажарилган деб ҳисобланади. Бунинг учун воситачи ва комитент ўртасида алоҳида битим (ҳуқуқни ўтказиш тўғрисидаги) тузилиши кифоя қилади.

¹ Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Договоры об оказании услуг. – М.: Статут. 1999. – 443 с.

² Гарчи воситачи битимни ўз номидан тузсада, бу битим юзасидан ҳуқуқ ва мажбуриятлар комитентда вужудга келади ва битимнинг натижаси фақат комитент учун ҳуқуқий оқибат туғдиради. Воситачи эса битим тузганлиги учун шартномада келишган ҳақни олиш учун ҳаракат қилади холос.

Маълумки, учинчи шахс нафақат воситачи билан битим тузади, балки воситачи учун бу битимни ижро ҳам қилади. Бунда воситачи битим юзасидан учинчи шахсдан олинган нарсаларни комитентга топшириши лозим. ФКнинг 838-моддаси талабларига кўра бу мажбурият битим бўйича воситачи олган барча нарсаларга таалуқлидир. Воситачи учинчи шахс комитент кўзда тутганидан кўра кўпроқ нарса беганлигига асосланиб, ортиқча бўлган нарсаларни ушлаб қолиш ҳуқуқига эга эмас.

Воситачи учинчи шахс билан ўзи тузган битимдан келиб чиқадиган ҳамма мажбуриятларни бажариши ва ҳамма ҳуқуқларни амалга ошириши шарт.

Воситачи ўз зиммасига олган топшириқни комитентнинг кўрсатмаларига мувофиқ, воситачилик шартномасида бундай кўрсатмалар бўлмаганда эса - иш муомаласи одатларига ёки одатда қўйиладиган бошқа талабларга мувофиқ комитент учун энг фойдали шартлар асосида бажариши лозим. Агар воситачи битимни комитент кўрсатганидан ҳам фойдалироқ шартлар асосида тузган бўлса, қўшимча фойда, башарти шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, тарафлар ўртасида баравар тақсимланади.

Воситачи битимнинг ижроси учун комитентга кафолат берган (делькредере) ҳолларда у воситачилик шартномасида келишилган миқдорда қўшимча ҳақ олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Комитент ҳисобидан учинчи шахс билан тузилган битим учинчи шахс томонидан бажарилмаганлиги учун воситачи комитент олдида жавобгар бўлмайди, воситачи ушбу шахсни танлашда зарур эҳтиёткорлик қилмаган ёки битимнинг бажарилишига кафолат берган (делькредере) ҳоллар бундан мустасно. Одатда делькредере муносабатлари мажбуриятлар бажарилишини таъминлашнинг алоҳида усули ҳисобланмайди. Бироқ, айрим адабиётларда делькредереда воситачи бир вақтнинг ўзида “кафил” ҳисобланиши эътироф этилса³, бошқа адабиётларда делькредере “кафилликка” ўхшаши қайд этилади⁴. Мазкур ҳолатда К.А.Гравенинг фикрлари бошқачароқ бўлиб, унинг

³ Гражданское право. Т. I. Полутом 2 / Под. ред. Е.А.Суханова. Изд. 2-е.-М.:1999.-101 с.

⁴ Гражданское право. Часть 2./ Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого.-М.: 1997. – 570с.

таъкидлашича, кафиликдан фарқли равишда воситачини солидар ёки субсидиар қарздор деб ҳисоблаб бўлмайди. Зеро бу муносабатларда кафилик мавжуд бўлиши учун зарурий омил ҳисобланган асосий қарздор мавжуд эмас. Воситачи билан шартнома тузган учинчи шахс комитент билан юридик боғлиқликка эга эмаслиги сабабли у асосий қарздор бўлиши мумкин эмас. Делькредеренинг суғурта билан қандайдир умумийлиги мавжуд бўлиши мумкин. Бироқ бундай ўхшашлик делькредерени суғуртанинг бир кўриниши эканлигини англатмайди⁵. Мазкур фикрларни давом эттириб айтиш мумкинки. Дельредере мажбуриятлар бажарилишини алоҳида ўзига хос кўриниши бўлиб, фақатгина мажбуриятларнинг битта тури учун хос бўлган усули ҳисобланади ва шартномавий муносабатлардан воситачиликдан бошқа турларда қўлланилмайди. Гарчи делькредереда кафиликнинг муайян кўринишлари учрасада, бу ҳолат делькредеренинг ўзига хос жиҳатларини ва унинг мустақиллигини инкор этмайди.

Воситачи учинчи шахс билан тузган битимни учинчи шахс бажармаган тақдирда, воситачи бу ҳақда дарҳол комитентга хабар бериши, зарур далил-исботларни тўплаши ва таъминлаши, шунингдек комитентнинг талабига кўра бундай битим юзасидан ҳуқуқларни талабларни бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги қоидаларга риоя қилган ҳолда (ФКнинг 313-317, 319, 320-моддалари) унга топшириши шарт. Воситачининг битим бўйича ҳуқуқларни комитентга топширишга, воситачининг учинчи шахс билан ҳуқуқларни бундай беришни тақиқлайдиган ёки чеклайдиган келишувидан қатъи назар, йўл қўйилади. Бу ҳол воситачи ҳуқуқни топширишни тақиқлаш ёки чеклаш ҳақидаги келишувни бузиб ҳуқуқни топширганлиги муносабати билан уни учинчи шахс олдидаги жавобгарликдан озод қилмайди. Бинобарин, воситачининг учинчи шахс билан тузган битим комитентнинг топшириғи бўйича ва унинг фойдасини кўзлаб тузар экан қонунчиликдаги бу қоида асосли ҳисобланади.

⁵ Граве К.А. Отдельные виды обязательства.-М.: 1997.-112 с.

Умумий қоидага кўра, воситачи ўз зиммасидаги мажбуриятни шахсан ўзи бажариши лозим. Бироқ, айрим ҳолатларда воситачи ўзининг бу мажбуриятини бошқа шахсга ҳам тошириши мумкин бўлади. Агар шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, воситачи воситачилик шартномасини бажариш мақсадида бошқа шахс билан қўшимча воситачилик шартномаси тузишга ҳақли бўлиб, қўшимча воситачининг ҳаракатлари учун комитент олдида жавобгар бўлиб қолаверади. Қўшимча воситачилик шартномаси бўйича воситачи қўшимча воситачига нисбатан комитент ҳуқуқлари ва мажбуриятларига эга бўлади.

Қонун бирон-бир битимни фақат махсус вакил қилинган шахслар билан тузишга йўл қўядиган ҳолларда қўшимча воситачилик шартномаси фақат ана шундай шахс билангина тузилиши мумкин.

Агар воситачилик шартномасида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, воситачилик шартномаси бекор қилингунга қадар комитент воситачининг розилигисиз қўшимча воситачи билан бевосита муносабатларга киришишга ҳақли эмас.

Воситачи комитентнинг топшириғини бажариш жараёнида комитентдан олинган ёки унинг учун олинган мол мулкни сақлаш мажбуриятини бажариши лозим. Воситачилик шартномасида комитентнинг ашёсини сақланишини таъминлаш юзасидан воситачи томонидан бажарилиши лозим бўлган аниқ кўрсатмалар назарда тутилиши мумкин. Шартномада воситачининг бундай мажбуриятлари белгиланган шартлар мавжуд бўлмаганда воситачи қонун ҳужжатлари, бошқа норматив ҳуқуқий актларда, иш муомаласи одатларидан, шунингдек ашёнинг хусусиятидан келиб чиқиб чора кўриши лозим бўлади.

Товарнинг белгиланган талабларга мувофиқлиги, яроқлилик муддатлари ёки хизмат кўрсатиш муддатлари тасдиқланиши тўғрисида ахборот тақдим этилиши керак бўлган товар фақат ана шундай ахборот мавжуд бўлган тақдирда воситачилик савдосига қабул қилинади ва сотилади.

Воситачилик савдосига қабул қилинадиган товарларнинг нархи ва комиссиянернинг тақдирлаш пули комитент билан комиссиянер ўртасидаги ўзаро ахдлашувга кўра белгиланади, бу воситачилик битимида қайд этилади (ёзиб қўйилади) ва ҳар иккала томоннинг имзолари билан тасдиқланади. Муайян вақт мобайнида сотилмаган товарни қайта баҳолаш воситачилик битими шартларидан келиб чиқиб комиссиянер томонидан амалга оширилади, унга мазкур ҳужжатларни имзолаш чоғида комитент розилик билдиради. Товарларни қайта баҳолаш комитентни чақирмасдан амалга оширилиши мумкин, комитентнинг воситачилик битимидаги имзоси билан унинг бу шартларга розилиги тасдиқланади.

Воситачилик шартномасида комитентнинг мол мулкани сақлаш жараёнида ундан воситачининг фойдаланиши назарда тутилиши мумкин. Масалан, ўз номидан бироқ, мижоз ҳисобидан битим тузувчи брокерлик фаолиятини амалга оширувчи қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси билан тузиладиган шартномада қимматли қоғозларни инвестициялаш учун мўлжалланган ёки қимматли қоғозларни сотишдан тушган пул маблағларини улар мижозга қайтарилгунга қадар брокернинг ишлатиб туриши назарда тутилиши мумкин. Бундай шартномада албатта, келгусида мазкур шартнома натижасида брокер олган фойдани тақсимланиши ҳақидаги шарт мавжуд бўлиши лозим.

Комитент комиссиянерга берилган топшириқни бекор қилиб исталган пайтда воситачилик битимини бажаришни рад этишга ҳақлидир. Комиссиянер топшириқ бекор қилинганлиги туфайли келиб чиққан зарарлар қопланишини талаб қилишга ҳақлидир. Комитент воситачилик шартномасида белгиланган муддатда, агар бундай муддат белгиланган бўлмаса, дарҳол ўзининг комиссиянернинг ихтиёридаги мулкани тасарруф қилиши керак. Агар комитент ушбу мажбуриятни бажармаса, комиссиянер товарни комитентнинг ҳисобидан сақлаш учун топширишга ёхуд уни комитент учун қулайроқ нархда сотишга ҳақлидир.

Комитентнинг воситачилик шартномасини зарур даражада бажармаслик билан боғлиқ бўлган талаблари комиссияга, агар томонларнинг битишувида ўзгача муддат белгиланмаган бўлса, сотилган товар учун комитентга пул тўланган ёхуд сотилмаган товар унга қайтарилмаган кундан бошлаб 30 кун мобайнида берилиши керак⁶.

Воситачи сотадиган мол-мулкнинг баҳоси, агар қонун ҳужжатларида ёки воситачилик шартномасида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, комитент билан келишган ҳолда белгиланади.

Мол-мулкни комитент билан келишилган нархдан арзон сотган воситачи мол-мулкни келишилган нархда сотиш имконига эга бўлмаганлигини ва арзон нархда сотиш натижасида яна ҳам кўпроқ зарарнинг олди олинганлигини исбот қилиб бермаса, орадаги фарқни комитентга тўлаши шарт. Воситачи комитентдан рухсат сўраши шарт бўлган ҳолларда у комитентнинг кўрсатмаларидан четга чиқишга комитентнинг розилигини олдиндан олиш имкониятига эга бўлмаганлигини ҳам исбот қилиши шарт.

Воситачи мол-мулкни комитент билан келишилгандан юқорироқ нархда сотиб олган бўлса, бундай харидни қабул қилишни истамаган комитент воситачидан учинчи шахс билан битим тузилганлиги ҳақида билдириш олганидан кейин оқилона муддатда бу ҳақда воситачига маълум қилиши шарт. Акс ҳолда харид комитент томонидан қабул қилинган деб ҳисобланади. Бунда воситачи нархтаги фарқни ўзи тўлашини маълум қилса, комитент ўзи учун тузилган битимдан бош тортишга ҳақли эмас.

Умуман олганда воситачи мажбуриятлари ўзаро ишончга асосланган ҳуқуқий муносабатдан келиб чиқади ва комитентнинг топшириғи бажириш хизматларидан иборат ҳаракатлар мажмуи сифатида кўрилади. Бугунги кунда воситачилик муносабатлари амалиётда кенг қўлланилаётган бўлсада, воситачилик шартномасининг расмийлаштириш ва бу шартномани татбиқ этишдаги амалий муаммоларни ҳал этиш йўллари излашга уринишларни

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралдаги 75-сон қарорига 1-илова билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо Қоидалари”.

етарли деб бўлмайди. Шу сабабли намунавий воситачилик шартномасини ишлаб чиқиш ва амалиётда уни бир хилда қўллашни таъминлаш муҳим амлий аҳамият касб этган бўлур эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Договоры об оказании услуг. – М.: Статут. 1999. – 443 с.
2. Гражданское право. Т. I. Полутом 2 / Под. ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е. – М.: 1999. – 101 с.
3. ИМОМОВ, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.
4. O'G'LI, A. A. M. (2022). KORPORATSIYA USTAV KAPITALI FUNKSIYALARI VA UNGA OID MILLIY QONUNCHILIK NORMALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Academic research in educational sciences*, 3(8), 109-113.
5. ИМОМОВ, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.
6. Azimjon, I. (2022). ZARAR–YURIDIK SHAXS ISHTIROKCHILARI VA BOSHQARUV ORGANLARI FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIGINING ZARURIY SHARTI SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 114-118.
7. Имомов, Н. (2020). ЭСТОППЕЛЬ И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. *Review of law sciences*, 2(Спецвыпуск), 43-48.
8. Azimjon Abdumomin o'g, I. (2022). XO'JALIK JAMIYATINI QAYTA TASHKIL ETISHDA KREDITORLAR MANFAATLARI KAFOLATINI OSHIRISH MASALALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(4), 220-224.

9. Имомов, Н. (2017). CRITICAL ANALYSIS OF DIVISION OF LEGAL ENTITIES INTO TYPES. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 68-74.

10. Имомов, Н. (2018). ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВОВОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. *Review of law sciences*, (1), 43-49.

11. Boltaev, M. S. (2021). Problems Use of Compulsory Health Insurance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 489-495.

12. Болтаев, М. С. (2020). ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, (SPECIAL 5).